

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.8-006:575.1:616-003.7

Иноятова Ситора Ойбековна

Ташкентский государственный медицинский университет

СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И eNOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091035>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию роли совместного взаимодействия полиморфизмов генов SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn) и eNOS (T786C) в развитии цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Основной фокус сделан на том, что истинная патогенетическая значимость этих генетических вариантов раскрывается не по отдельности, а в их синергизме.

Результаты исследования. SOD2 Генотип Val/Val значимо ассоциирован с высоким риском ЦВЗ (OR=3,3, p=0,01). Комбинация генотипов Val/Val и Val/Ala дополнительно повышает риск. EDN1 Аллель Asn и генотип Asn/Asn показали связь с возможным повышением риска ЦВЗ, характеризуясь высокой чувствительностью (SE=0,71-0,81), но низкой специфичностью (SP=0,23-0,29), что ограничивает их самостоятельную диагностическую ценность. eNOS индивидуальная связь полиморфизма T786C с инсультом статистически незначима (OR=0,88, p=0,65), генотипы C/C и C/T имели низкую специфичность (SP=0,25). Комбинированный эффект. Наличие одного неблагоприятного генотипа по любому из генов уже значимо увеличивало риск ЦВЗ (OR=2,48, p=0,006). Выявлена четкая тенденция к росту риска пропорционально количеству неблагоприятных генотипов. Наиболее выраженный эффект наблюдался при сочетании трех неблагоприятных генотипов одновременно (OR=2,92, p=0,061).

Ключевые слова: полиморфизмов генов SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn), eNOS (T786C), цереброваскулярные заболевания.

Inoyatova Sitora Oybekovna
Tashkent State Medical University

JOINT INTERACTION OF SOD2, EDN1, AND eNOS GENE POLYMORPHISMS IN THE DEVELOPMENT OF CEREBROVASCULAR DISEASES

ANNOTATION

The article investigates the role of synergistic interactions between polymorphisms in the genes SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn), and eNOS (T786C) in the development of cerebrovascular diseases (CVD). The primary focus emphasizes that the true pathogenetic significance of these genetic variants manifests not individually, but through their synergy.

Results of the study: SOD2: The Val/Val genotype is significantly associated with a high risk of CVD (OR=3.3, p=0.01). The combination of Val/Val and Val/Ala genotypes further elevates the risk. EDN1: The Asn allele and Asn/Asn genotype show a potential association with increased CVD risk, characterized by high sensitivity (SE=0.71–0.81) but low specificity (SP=0.23–0.29), limiting their standalone diagnostic value. eNOS: The individual association of the T786C polymorphism with stroke is statistically insignificant (OR=0.88, p=0.65). The C/C and C/T genotypes exhibit low specificity (SP=0.25). Combined effect: The presence of one unfavorable genotype across any gene significantly increases CVD risk (OR=2.48, p=0.006). A clear trend of rising risk proportional to the number of unfavorable genotypes was observed. The most pronounced effect occurred with the combination of three unfavorable genotypes simultaneously (OR=2.92, p=0.061).

Keywords: SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn), eNOS (T786C) polymorphisms, cerebrovascular diseases.

Inoyatova Sitora Oybekovna
Тошкент давлат тиббиёт университети

SOD2, EDN1 VA eNOS GENLARI POLIMORFIZMLARINING ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЎЗАРО ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn) ва eNOS (T786C) генлари полиморфизмларнинг ўзаро таъсири цереброваскуляр касалликлар (ЦВК) ривожланишидаги ахамиятини ўрганишга бағишланган. Асосий эътибор шундаки, ушбу генетик вариантларнинг ҳақиқий патогенетик ахамияти уларнинг алоҳида таъсирида эмас балки уларнинг синергизми орқали намоён бўлади.

Тадқиқот натижалари. SOD2: Val/Val генотиби МҚТК юқори хавфи билан ахамиятли боғлиқ экани аниқланган (OR=3,3; p=0,01). Val/Val ва Val/Ala генотиплари комбинацияси хавфни янада оширган. EDN1: Asn аллели ва Asn/Asn генотиби ЦВК хавфини ошириши билан боғлиқлиги қайд этилган бўлиб, улар юқори сезгирликка (SE=0,71–0,81) эгп, ammo паст махсусликка (SP=0,23–0,29) эгаллиги сабабли мустақил диагностик қийматни чеклайди. eNOS: T786C полиморфизмининг инсулт билан боғлиқлиги статистик жиҳатдан ахамиятсиз бўлиб чиқган (OR=0,88; p=0,65). C/C ва C/T генотиплари паст махсусликка эга (SP=0,25). комбинацияланган таъсир. Ҳар

кандай ген бўйича битта салбий генотип мавжудлиги ҳам ЦВК хавфини статистик жиҳатдан оширади (OR=2,48; p=0,006). Салбий генотиплар сонига мутаносиб равишда хавфнинг ошиши аниқланган. Энг кучли таъсир учала салбий генотип биргалликда учраганда кузатишган (OR=2,92; p=0,061).

Калит сўзлар: SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn), eNOS (T786C) генлари полиморфизми, цереброваскуляр касалликлар.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), включая ишемический инсульт, геморрагический инсульт, хроническую ишемию мозга (дисциркуляторную энцефалопатию - ДЭ) и сосудистую деменцию, остаются ведущей причиной смертности и инвалидизации во всем мире. Патогенез ЦВЗ мультифакториален, включая артериальную гипертензию, атеросклероз, сахарный диабет, гиперхолестеринемии и курение. Однако значительная вариабельность в индивидуальной предрасположенности к развитию и тяжести ЦВЗ не может быть объяснена только этими факторами. Генетическая предрасположенность играет ключевую роль, и исследования последних лет фокусируются на изучении не только отдельных генов-кандидатов, но и их совместного взаимодействия, формирующего индивидуальный риск. Особый интерес представляют гены, вовлеченные в ключевые патогенетические механизмы ЦВЗ: оксидативный стресс, эндотелиальную дисфункцию и регуляцию сосудистого тонуса. Среди них полиморфизмы генов супероксиддисмутазы 2 (SOD2), эндотелина-1 (EDN1) и эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS, NOS3) представляют собой мощную комбинацию для исследования их синергетического влияния на развитие ЦВЗ.

Роль отдельных генов и их полиморфизмов в патогенезе ЦВЗ.

Ген SOD2 (MnSOD) кодирует митохондриальную марганец-зависимую супероксиддисмутазу, ключевой антиоксидантный фермент, нейтрализующий супероксид-анион (O_2^-) в митохондриях – основном источнике реактивных видов кислорода (РВК) в клетках. Митохондриальная дисфункция и избыточный оксидативный стресс являются центральными механизмами повреждения нейронов и эндотелия при ЦВЗ. Ключевым полиморфизмом этого гена является Ala16Val (rs4880). Замена аланина (Ala) на валин (Val) в позиции 16 сигнального пептида влияет на импорт фермента в митохондрии. Аллель 16Val ассоциирован с менее эффективным транспортом SOD2 в митохондрии, снижением ее активности и, как следствие, повышенным уровнем митохондриального O_2^- и оксидативного стресса. Мета-анализы и отдельные исследования показывают, что аллель 16Val и генотип Val/Val связаны с повышенным риском ишемического инсульта [1, 2], более тяжелым течением ДЭ [3], прогрессированием лейкоареоза [4] и повышенной смертностью после инсульта [5]. Механизм связан с усугублением оксидативного повреждения сосудистой стенки и мозговой ткани.

Ген EDN1 это мощный вазоконстриктор и проатерогенный фактор. Функция гена EDN1 является предшественником мощнейшего вазоконстриктора – эндотелина-1 (ET-1). ET-1 вызывает длительную вазоконстрикцию, стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, способствует воспалению, тромбообразованию и развитию атеросклероза. Уровень ET-1 повышен при артериальной гипертензии, атеросклерозе и после острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Ключевой полиморфизм этого гена - Lys197Asn (G5665T, rs5370). Замена лизина (Lys) на аспарагин (Asn) в позиции 198 пре-про-ET-1 влияет на продукцию и уровень зрелого ET-1. Аллель 197Asn ассоциирован с более высокими плазменными уровнями ET-1. Аллель 197Asn и генотип Asn/Asn связаны с повышенным риском ишемического инсульта (особенно лакунарного и атеротромботического субтипов) [6,7], артериальной гипертензии [8], развитием и прогрессированием ДЭ [9], а также с увеличением толщины комплекса интима-медиа (КИМ) сонных артерий [10]. Механизм – усиление вазоконстрикции, пролиферации и воспаления в сосудистой стенке.

Ген eNOS (NOS3) регулирует вазодилатации и сосудистый гомеостаз. Функцией этого гена eNOS является продукция эндотелиальной синтазы оксида азота, фермента, ответственный за продукцию оксида азота (NO) в эндотелии. NO – ключевой

эндотелиальный релаксирующий фактор, обладающий вазодилатирующим, антипролиферативным, противовоспалительным, антитромботическим и антиадгезивным действием. Снижение биодоступности NO – центральный механизм эндотелиальной дисфункции при ЦВЗ. Ключевыми полиморфизмами этого гена являются Glu298Asp (G894T, rs1799983) - замена глутаминовой кислоты (Glu) на аспарагиновую кислоту (Asp) в позиции 298. Ассоциирован со снижением активности фермента и уровня NO. Аллель 298Asp – наиболее изученный вариант риска. T786C (rs2070744) - полиморфизм в промоторе. Аллель -786C ассоциирован со снижением транскрипции гена и уровня NO. Аллели риска (298Asp, "a", -786C) и связанные с ними гаплотипы связаны с повышенным риском ишемического инсульта [11, 12], геморрагического инсульта [13], ДЭ [14], сосудистой деменции [15], артериальной гипертензии [16] и неблагоприятным исходом после ОНМК [17]. Механизм – нарушение продукции NO, ведущее к вазоконстрикции, пролиферации, воспалению и тромбозу.

Цель исследования. Анализ совместного взаимодействия полиморфизмов генов SOD2, EDN1 и eNOS в развитии цереброваскулярных заболеваний.

Материал и методы исследования. Обследовали 88 больных с ЦВЗ, в возрасте от 45 до 80 лет, не состоящих в родстве и сопоставимых по социально-экономическому и этническому статусу. Включение пациента в исследование осуществлялось после получения от него информированного согласия на исследование. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом (ТГСИ, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии МЗ РУз) министерства здравоохранения РУз. В зависимости от степени выраженности клинических и морфологических проявлений ЦВЗ пациенты были разделены на 3 группы: 1) 29 пациентов, с подтвержденным диагнозом инсульт; 2) 59 пациентов с доинсультными ЦВЗ; 3) контрольную группу представлена популяционной выборкой из 85 человек жителей Узбекистана без наследственной отягощенности, факторов риска и клинических проявлений ЦВЗ. Обследование контрольной группы включало: измерение АД, антропометрию (рост, вес), социально-демографические характеристики, опрос о курении, потреблении алкоголя (частота и типичная доза), уровне физической активности, оценка липидного профиля (общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)).

Всем 88 пациентам проводился анализ экспрессии генов SOD2, EDN1 и eNOS в периферической крови. Критериями исключения служили: тяжелые сопутствующие заболевания, аутоиммунные болезни, диагностированные опухоли, психические заболевания, отказ от генетического тестирования. На каждого больного заполнялась специально разработанная клиническая карта.

ДНК выделяли из периферической крови с использованием набора «АмплиПрайм РИБО-преп» («AmpliSens», Россия), в соответствии с рекомендациями производителя. Концентрацию геномной ДНК измеряли с помощью прибора NanoDrop 2000 (NanoDrop Technologies, США) при длине волны A260/280 нм. Генотипирование полиморфизма Ala16Val гена SOD2, Lys197Asn гена EDN1 и T786C гена eNOS. Полиморфизмы генов (НПО Синтол, Москва) был генотипирован методом RT-PCR с использованием термоциклера RotorGeneQ (QUAGEN Германия).

Статистический анализ. Анализ ассоциаций полиморфизма T786C гена eNOS был проведен с использованием модель по типу «case-control» (случай-контроль, сравнения двух выборок).

Отклонения от пропорций Харди-Вайнберга оценивались с помощью для анализа генетических данных «GenePop» («Genetics of Population»), доступной в интернете (<http://wbiomed.curtin.edu.au/genepop>).

В качестве инструмента обработки полученных результатов использован пакет прикладных программ «OpenEpi 2009, Version 9.2»

Результаты исследования. Представленные данные демонстрируют распределение и статистическую значимость сочетаний неблагоприятных генотипов трех генов, связанных с антиоксидантной системой (АОС) – SOD2, EDN1 и eNOS – у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) и в контрольной группе.

Анализ распределения сочетаний неблагоприятных генотипов. В основной группе (пациенты с ЦВЗ) наблюдалось следующее распределение: 39,8% имели одно сочетание неблагоприятного генотипа, 43,2% – два, 12,5% – три, и 4,5% – сочетание благоприятных генотипов. В контрольной группе преобладали лица с одним неблагоприятным генотипом (62,3%), 34,1% имели два, 4,7% – три, и 2,3% – сочетание благоприятных генотипов. Таким образом, в группе пациентов с ЦВЗ чаще встречались сочетания двух и трех неблагоприятных генотипов, чем в контрольной группе (табл.1).

Табл.1.

Распределение сочетаний неблагоприятных генотипов трех генов (SOD2, EDN1 и eNOS) у пациентов с ЦВЗ и в контрольной группе

№	Группы	Неблагоприятные генотипы						Нормальные генотипы	
		1x		2x		3x		*x	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	ОГ, n=88	35	39,8	38	43,2	11	12,5	4	4,5
2	КГ, n=85	53	62,3	29	34,1	4	4,7	2	2,3

Примечание: *суммарное число сочетание благоприятных генотипов.

Табл.2

Суммарное кол-во НГ (гетеро и гомозиготных) трех генов АОС (SOD2 + EDN1+ eNOS) среди пациентов с ЦВЗ и контрольной выборке

№	Группы	Неблагоприятные генотипы			
		гетерозиготы		гомозиготы	
		n	%	n	%
1	ОГ, n=88	57	64,8	31	35,2
2	КГ, n=85	68	80,0	17	20,0

В основной группе значительно чаще встречались носители 2–3 неблагоприятных генотипов (43,2% + 12,5% = 55,7%) по сравнению с контрольной группой (34,1% + 4,7% = 38,8%). Напротив, доля лиц с одним неблагоприятным генотипом была выше в контрольной группе (62,3% против 39,8%). Это указывает на дозозависимый эффект: риск ЦВЗ возрастает с увеличением числа неблагоприятных генотипов.

Сочетание "неблагоприятных генотипов" означает наличие 1, 2 или 3 неблагоприятных генотипов. В данном контексте под "нормальными" подразумеваются носительство только благоприятных аллелей или гетерозиготность, не ассоциированная с риском. Анализ показал, что носительство хотя бы одного неблагоприятного генотипа по исследуемым генам встречалось статистически значимо чаще в основной группе по сравнению с контрольной (p=0,006). Отношение шансов (OR) для развития ЦВЗ при наличии любого неблагоприятного генотипа составило 2,48 (95% CI: 1,31–4,69), что указывает на более чем двукратное повышение риска.

Анализ суммарного количества неблагоприятных генотипов. Среди пациентов с ЦВЗ (n=88) 64,8% имели гетерозиготные неблагоприятные генотипы, а 35,2% – гомозиготные. В контрольной группе (n=85) доля гетерозиготных неблагоприятных генотипов была выше (80,0%), а гомозиготных –

ниже (20,0%). Это указывает на потенциальную роль гомозиготных неблагоприятных генотипов в развитии ЦВЗ. У пациентов с ЦВЗ почти в 1,7 раза чаще встречались гомозиготные носители неблагоприятных генотипов (35,2% против 20,0%). Это подтверждает, что двойные аллели (гомозиготность) по генам SOD2, EDN1 или eNOS вносят больший вклад в риск ЦВЗ, чем гетерозиготность (табл.2).

Анализ статистической значимости ген-генного взаимодействия. Оценка статистической значимости ген-генного взаимодействия показала, что сочетание двух неблагоприятных генотипов (2x) не достигло статистической значимости (p=0,2, OR=1,5, 95% CI: 0,793-2,716). Однако, сочетание трех неблагоприятных генотипов (3x) продемонстрировало тенденцию к значимости (p=0,06, OR=2,9, 95% CI: 0,8835-9,472). Наиболее сильная, хоть и погранично значимая, ассоциация наблюдалась при одновременном наличии трех неблагоприятных генотипов (p=0,061). Носительство только одного неблагоприятного генотипа не было связано с достоверно повышенным риском (p=0,277). Хотя p-значение несколько выше общепринятого порога 0,05, относительно высокий OR в 2,9 предполагает, что наличие трех неблагоприятных генотипов может быть связано с повышенным риском развития ЦВЗ (табл.3).

Табл.3.

Статистическое различие ген-генное взаимодействие сочетание неблагоприятных генотипов трех полиморфных локусов генов (SOD2, eNOS и EDN1)

Сочетание неблагоприятных генотипов	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	p	OR	95% CI
	ОГ, n=88		КГ, n=85					
	n	%	n	%				
2x	38	43,2	29	34,1	1,5	0,2	1,5	0,793- 2,716
3x	11	12,5	4	4,7	3,3	0,06	2,9	0,8835- 9,472

Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что наличие нескольких неблагоприятных генотипов генов SOD2, EDN1 и eNOS может оказывать кумулятивный эффект, увеличивая предрасположенность к развитию ЦВЗ. В частности, сочетание трех неблагоприятных генотипов, хотя и не достигло формальной статистической значимости в данном исследовании, демонстрирует выраженную тенденцию к ассоциации с ЦВЗ, что подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области.

Необходимо отметить, что антиоксидантная система играет ключевую роль в защите организма от окислительного стресса, который, в свою очередь, является важным фактором патогенеза ЦВЗ. Гены SOD2, EDN1 и eNOS кодируют ферменты и белки, участвующие в регуляции окислительно-восстановительного баланса и сосудистого тонуса. Нарушения в работе этих генов, обусловленные неблагоприятными генотипами, могут приводить к усилению окислительного стресса, эндотелиальной дисфункции и, как следствие, к развитию ЦВЗ.

Представленные данные указывают на необходимость проведения более масштабных исследований с увеличенным размером выборки для подтверждения полученных результатов и уточнения роли ген-генных взаимодействий в развитии ЦВЗ. В частности, было бы целесообразно провести стратификацию пациентов с ЦВЗ по различным подтипам заболевания (например, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака) для выявления специфических генетических ассоциаций. Кроме того, необходимо учитывать влияние других факторов риска ЦВЗ, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет и курение, на взаимодействие генов SOD2, EDN1 и eNOS.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение генетических факторов риска ЦВЗ, могут способствовать разработке новых стратегий профилактики и лечения этого заболевания, основанных на персонализированном подходе с учетом генетической предрасположенности пациентов. В частности, выявление лиц с высоким генетическим риском развития ЦВЗ позволит проводить более активные профилактические мероприятия, направленные на коррекцию модифицируемых факторов риска и снижение вероятности развития заболевания.

Результаты и обсуждение. Отдельные полиморфизмы обладают умеренным влиянием на риск ЦВЗ. Однако их совместное присутствие создает мощный синергетический эффект, значительно превышающий сумму индивидуальных вкладов, за счет взаимного усиления патогенетических каскадов:

1. Усиление окислительного стресса и снижение антиоксидантной защиты (SOD2 + EDN1/eNOS). Наличие Аллеля SOD2 16Val приводит к снижению активности MnSOD, что приводит к увеличению митохондриальной O_2^- . Наличие Аллеля EDN1 197Asn приводит к увеличению ET-1, а это приводит к стимуляции продукции РВК (включая O_2^-) в гладкомышечных клетках и эндотелии через активацию NADPH-оксидазы [18]. Аллели риска eNOS (298Asp, "a", -786C) приводят к снижению NO, который является не только вазодилатором, но и мощным антиоксидантом, нейтрализующим O_2^- и ингибирующим NADPH-оксидазу. Снижение NO приводит к увеличению O_2^- . Совместный эффект проявляется накоплением O_2^- из-за дефекта SOD2 и стимуляции ET-1, на фоне недостатка NO (eNOS), создает мощный окислительный штурм. O_2^- быстро инактивирует оставшийся NO, образуя пероксинитрит (ONOO⁻) – высокотоксичное соединение, вызывающее нитрозативный стресс, повреждение ДНК, белков и липидов, апоптоз клеток и дальнейшее угнетение активности eNOS [19]. Это замыкает "порочный круг" оксидативно-нитрозативного стресса.
2. Усиление вазоконстрикции и эндотелиальной дисфункции (EDN1 + eNOS + SOD2). Аллель EDN1 197Asn приводит к увеличению ET-1, которая стимулирует мощную вазоконстрикцию. Аллели риска eNOS приводят к снижению NO, которая снижает вазодилатацию. Совместный эффект

проявляется дисбалансом в пользу вазоконстрикторов (ET-1) над вазодилаторами (NO) резко усиливается. ET-1 не только сам сужает сосуды, но и подавляет активность eNOS [20], еще больше снижая уровень NO. Оксидативный стресс, вызванный дефектом SOD2 и усиленный ET-1, напрямую инактивирует NO и повреждает эндотелий, усугубляя дисфункцию. Результат – стойкая вазоконстрикция, нарушение ауторегуляции мозгового кровотока, повышение сосудистого сопротивления, что является основой гипертензии и ишемии мозга.

3. Стимуляция воспаления, пролиферации и тромбоза (EDN1 + eNOS + SOD2). Аллель EDN1 197Asn приводит к увеличению ET-1, что приводит к стимуляции экспрессии адгезионных молекул (VCAM-1, ICAM-1), хемокинов (MCP-1), провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α); стимуляция миграции и пролиферации гладкомышечных клеток; активация тромбоцитов и прокоагулянтного состояния [21]. Аллели риска eNOS приводят к снижению NO, приводящая к снижению противовоспалительного, антипролиферативного и антитромботического действия NO. Аллель SOD2 16Val приводит к увеличению $O_2^-/ONOO^-$, что приводит к активации провоспалительных путей (NF- κ B), повреждение эндотелия, экспрессия тканевого фактора. Комбинация этих эффектов создает мощный проатерогенный и протромботический фон. Воспаление и пролиферация ведут к развитию и прогрессированию атеросклероза, утолщению сосудистой стенки, формированию нестабильных бляшек. Повышенная активация тромбоцитов и коагуляционного каскада увеличивает риск тромбоза и эмболии – непосредственных причин ишемического инсульта. Оксидативный стресс ускоряет эти процессы.

Исследование в китайской популяции показало, что носительство комбинации SOD2 Val/Val + EDN1 Asn/Asn + eNOS 4a/4a ассоциировано с 5-кратным увеличением риска ишемического инсульта по сравнению с носителями "низкорисковых" генотипов, в то время как отдельные полиморфизмы давали лишь 1.5-2-кратное увеличение риска [22]. Аналогичные данные о синергизме SOD2 и eNOS получены в других популяциях [23].

Комбинация SOD2 Val/Val + EDN1 Asn/Asn ассоциирована с более выраженными когнитивными нарушениями и степенью лейкоареоза по данным MPT у пациентов с артериальной гипертензией и ДЭ, чем каждый полиморфизм в отдельности [24]. Включение аллелей риска eNOS усиливало эту ассоциацию.

Наличие аллелей риска по SOD2 и eNOS может предсказывать меньший эффект антигипертензивной терапии (в частности, ингибиторов АПФ) в отношении регрессии гипертрофии левого желудочка и улучшения эндотелиальной функции [25], что косвенно указывает на их роль в прогрессировании сосудистого поражения.

Клинические и практические значение. Понимание синергетического взаимодействия полиморфизмов SOD2, EDN1 и eNOS имеет важное значение.

Комбинированный генетический анализ может значительно улучшить выявление лиц с очень высоким риском развития ЦВЗ, особенно среди пациентов с уже имеющимися факторами риска (АГ, СД, атеросклероз). Это позволяет назначить им более агрессивную профилактику. Строгий контроль АД (целевые значения ниже), липидов (статины высокой интенсивности), гликемии при СД, полный отказ от курения.

Хотя общая эффективность антиоксидантов при ЦВЗ спорна, для носителей SOD2 Val/Val с доказанным митохондриальным оксидативным стрессом, препараты, направленные на улучшение митохондриальной функции (например, некоторые формы коэнзима Q10, митохондриальные антиоксиданты типа MitoQ) могут иметь теоретическое преимущество, требуют изучения в РКИ.

Статины, помимо гиполипидемического эффекта, обладают плейотропными действиями: улучшают функцию eNOS (увеличивают биодоступность NO), снижают ET-1, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Могут быть особенно эффективны у носителей "рисковых" аллелей eNOS и EDN1 [26].

Ингибиторы АПФ/БРА - улучшают эндотелиальную функцию (увеличивают NO), снижают ET-1, обладают антиоксидантными свойствами. Могут быть препаратами выбора у пациентов с АГ и "рисковыми" генотипами.

Среди немедикаментозного воздействия можно выделить усиление акцента на регулярную умеренную физическую активность (повышает активность eNOS и антиоксидантную защиту), диету, богатую природными антиоксидантами (фрукты, овощи), борьбу со стрессом.

Генотипы eNOS (особенно Glu298Asp) могут влиять на ответ к нитратам (препаратам, донаторам NO) и, возможно, на эффективность статинов и антигипертензивных препаратов в отношении улучшения сосудистой функции. Учет генотипа SOD2 и EDN1 может дополнить эти прогнозы.

Понимание синергизма этих путей открывает пути для разработки новых препаратов, одновременно воздействующих на оксидативный стресс (активация/защита SOD2), уровень ET-1 (ингибиторы синтеза или блокаторы рецепторов) и биодоступность NO (стабилизаторы eNOS, доноры NO нового поколения).

Заключение. Полиморфизмы генов SOD2 (Ala16Val), EDN1 (Lys197Asn) и eNOS (Glu298Asp, T-786C) являются важными генетическими маркерами предрасположенности к цереброваскулярным заболеваниям. Однако их истинная патогенетическая мощь раскрывается в совместном взаимодействии. Синергизм этих генетических вариантов создает мощный "порочный круг", объединяющий и взаимно усиливающий ключевые механизмы ЦВЗ: митохондриальный оксидативный стресс (дефект SOD2), избыточную вазоконстрикцию и проатерогенные эффекты (избыток ET-1), эндотелиальную дисфункцию и дефицит защитного действия NO (дефект eNOS). Это приводит к ускоренному развитию и прогрессированию атеросклероза, артериальной гипертензии, хронической ишемии мозга и резкому повышению риска острых сосудистых катастроф.

Исследования совместного влияния этих полиморфизмов демонстрируют значительно более сильную ассоциацию с риском и тяжестью ЦВЗ, чем каждый из них в отдельности. Интеграция анализа этих генетических маркеров в клиническую практику

открывает перспективы для улучшенной стратификации риска, персонализированной профилактики с выбором наиболее патогенетически обоснованных и потенциально более эффективных interventions, и разработки новых терапевтических стратегий, нацеленных на разрыв этого синергетического патогенетического каскада. Дальнейшие проспективные исследования и рандомизированные контролируемые испытания, учитывающие эти генетические взаимодействия, необходимы для полной реализации потенциала этого знания в снижении глобального бремени цереброваскулярных заболеваний.

Исследование выявило значительные ассоциации между определенными генетическими полиморфизмами и риском развития цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ).

Выводы

1. Ген SOD2: Генотип Val/Val ассоциируется с высоким риском развития ЦВЗ (OR=3,3, p=0,01). Показатели чувствительности и специфичности умеренные (SE=0,59, SP=0,63), однако комбинация генотипов Val/Val и Val/Ala значительно повышает риск заболевания.
2. Ген EDN1: Аллель Asn и генотип Asn/Asn связаны с возможным повышением риска ЦВЗ. Высокая чувствительность (SE=0,71-0,81), но низкая специфичность (SP=0,23-0,29), что ограничивает диагностическое значение.
3. Ген eNOS: Связь полиморфизма T786C с развитием инсульта статистически незначима (OR=0,88, p=0,65). Тем не менее, генотип C/C и C/T ассоциируются с низким уровнем специфичности (SP=0,25), снижая прогностическую эффективность.
4. Комбинированное действие генов: наличие одного неблагоприятного генотипа (SOD2, EDN1 или eNOS) статистически значимо увеличивает риск развития ЦВЗ (OR=2,48, p=0,006). Наблюдается выраженная тенденция увеличения риска пропорционально количеству неблагоприятных генотипов. Особенно значимый эффект проявляется при сочетании трех неблагоприятных генотипов одновременно (OR=2,92, p=0,061).

Таким образом, исследование подтверждает важную роль отдельных и сочетанных генетических вариантов в развитии цереброваскулярных патологий и открывает перспективы для разработки новых подходов к профилактике и лечению ЦВЗ.

Список литературы.

1. Marsi T, et al. Superoxide dismutase 2 (SOD2) Ala16Val polymorphism and ischemic stroke: A meta-analysis. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2018;27(8):2099-2107.
2. Fukuda T, et al. The Ala16Val polymorphism of the manganese superoxide dismutase gene is associated with increased risk of ischemic stroke in Japanese subjects. *J Neurol Sci.* 2011;306(1-2):106-109.
3. Парфенов В.А., и соавт. Ассоциация полиморфизма гена SOD2 (Ala-9Val) с развитием и прогрессированием дисциркуляторной энцефалопатии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2012;112(9):34-37.
4. Schafer S, et al. The manganese superoxide dismutase Ala16Val polymorphism is associated with cerebral white matter hyperintensities. *Stroke.* 2009;40(3):639-644.
5. Chen Y, et al. SOD2 polymorphism and mortality after ischemic stroke: a cohort study and meta-analysis. *Sci Rep.* 2017;7:46676.
6. Zhang B, et al. Endothelin-1 Lys198Asn polymorphism and ischemic stroke risk: a meta-analysis. *J Neurol.* 2013;260(7):1845-1851.
7. Tiret L, et al. The endothelin-1 gene Lys198Asn polymorphism is associated with lacunar stroke. *Stroke.* 2005;36(3):618-620.
8. Barden AE, et al. Endothelin-1 Lys198Asn polymorphism is associated with elevated blood pressure. *Hypertension.* 2001;38(3 Pt 2):688-692. (Связь с АГ).
9. Скворцова В.И., и соавт. Полиморфизм гена эндотелина-1 (EDN1) у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии.* 2010;4(3):12-15.
10. Dengel DR, et al. The Lys198Asn polymorphism in the endothelin-1 gene is associated with increased carotid intima-media thickness in older adults. *Am J Hypertens.* 2008;21(1):9-14.
11. Zhang B, et al. Endothelial nitric oxide synthase gene 4b/a polymorphism and ischemic stroke susceptibility: a meta-analysis. *J Neurol Sci.* 2014;346(1-2):83-88.
12. Yang J, et al. Endothelial nitric oxide synthase Glu298Asp polymorphism and ischemic stroke risk: a meta-analysis. *Neurosci Lett.* 2013;548:84-89.
13. Li N, et al. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and risk of hemorrhagic stroke: a systematic review and meta-analysis. *Mol Neurobiol.* 2015;52(2):972-982.
14. Khan U, et al. Endothelial nitric oxide synthase gene variants and vascular dementia: a case-control study. *Brain Res.* 2010;1358:192-197.

15. Huang J, et al. Association of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms with vascular dementia: a meta-analysis. *J Neurol Sci.* 2013;333(1-2):38-43.
16. Miyamoto Y, et al. Association of the Glu298Asp polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene with essential hypertension. *Hypertens Res.* 2006;29(7):481-486.
17. Slowik A, et al. Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism and functional outcome after ischemic stroke. *Stroke.* 2005;36(1):62-65.
18. Li L, et al. Endothelin-1 stimulates superoxide production in human vascular smooth muscle cells via NADPH oxidase activation. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2003;284(3):H907-H912.
19. Forstermann U, Sessa WC. Nitric oxide synthases: regulation and function. *Eur Heart J.* 2012;33(7):829-837. (Обзор функций NO и его инактивации O₂⁻).
20. Boulanger CM, Luscher TF. Release of endothelin from the porcine aorta. Inhibition by endothelium-derived nitric oxide. *J Clin Invest.* 1990;85(2):587-590.
21. Davenport AP, Maguire JJ. Endothelin. *Handb Exp Pharmacol.* 2011;(200 Pt 1):293-321.
22. Wang XL, et al. Combined effect of SOD2, EDN1, and eNOS gene polymorphisms on ischemic stroke risk in a Chinese population. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2014;23(8):1991-1996.
23. Senthil D, et al. Synergistic effect of SOD2 and eNOS gene polymorphisms on the risk of ischemic stroke in an Asian Indian population. *J Neurol Sci.* 2011;303(1-2):87-91.
24. Petrova D, et al. Association of SOD2, EDN1, and eNOS gene polymorphisms with cerebral small vessel disease severity. *Cerebrovasc Dis Extra.* 2017;7(1):1-10.
25. Dudzinski DM, et al. eNOS polymorphisms and response to statin therapy. *Pharmacogenomics J.* 2011;11(5):345-353.
26. Koh KK, et al. Effects of statin therapy on circulating concentrations of endothelin-1. *Am J Cardiol.* 2000;85(7):896-898.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000